

РОЛЬ ВІЗУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Устюгова Ганна ¹ [0000-0002-0502-0073]

¹ викладачка-стажист кафедри інформатики і кібернетики, аспірантка,
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького, Україна
Ustyugova_Ganna@mspu.edu.ua

Анотація. У статті досліджено дидактичний потенціал візуальних навчальних матеріалів у процесі формування творчого потенціалу майбутніх педагогів професійної освіти. На основі аналізу наукових джерел і практик обґрунтовано, що візуальні засоби сприяють розвитку критичного, креативного й образного мислення, активізують пізнавальну діяльність студентів і стимулюють їхню мотивацію до навчання. Розкрито приклади ефективного використання інфографіки, схем, мультимедійних презентацій у професійно-орієнтованих дисциплінах. Підкреслено необхідність системного впровадження візуальних компонентів у підготовку педагогічних кадрів, формування візуально-комунікативних компетентностей, а також створення освітнього середовища, сприятливого для творчого самовираження.

Ключові слова: візуальні матеріали, творче мислення, професійна освіта, інфографіка, педагогічна підготовка.

Сфера професійної освіти в Україні перебуває у стані структурного оновлення, що зумовлюється переходом до цифрових форматів організації освітнього процесу, переосмисленням ролі інформаційно-комунікаційних технологій та появою нових моделей професійної діяльності. Зміна характеру виробничих процесів, поява складних технологічних систем і зростання значущості цифрових компетентностей формують нові запити до підготовки педагогічних кадрів, здатних забезпечувати сучасну якість професійної освіти. В цих умовах особливої ваги набуває педагог, який не лише володіє фаховим змістом, а й уміє конструювати цифрове навчальне середовище. Креативність та вміння мислити нестандартно входять до переліку ключових навичок XXI століття для успішної професійної діяльності педагога.

Одночасно зі зростанням важливості творчого підходу в системі освіти відбувається активний розвиток цифрових технологій і візуальної культури.

Візуальна інформація стала невід’ємною частиною життя сучасної людини – від повсякденного використання соціальних мереж до професійних завдань. Суспільство формує запит на візуальну подачу знань і даних, що сприяє інтеграції поняття візуальної грамотності та відповідних стандартів у навчальні програми багатьох країн світу (Framework for Visual Literacy in Higher Education, 2022; Media & Information Literacy Curriculum, UNESCO, 2021). В українській освіті також спостерігається поступове впровадження стратегій і підходів до використання візуалізації у процесі підготовки педагогів. Концепція Нової української школи акцентує необхідність формування у вчителів навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій та візуальних матеріалів у навчальному процесі. Зокрема, від майбутніх педагогів очікується розуміння дидактичного потенціалу сучасних візуальних засобів навчання, здатність створювати якісний візуальний контент і враховувати психологічні аспекти сприйняття візуальної інформації учнями.

У таких умовах набуває актуальності дослідження ролі візуальних навчальних матеріалів у розвитку творчого потенціалу майбутніх педагогів професійного навчання. Візуальні ресурси: діаграми, схеми, зображення, відео або інфографіка – можуть стати ефективним засобом стимулювання креативного мислення в освітньому процесі. Метою цієї статті є аналіз сучасних тенденцій і наукових досліджень щодо застосування візуальних засобів у педагогічній освіті та визначення того, як саме ці матеріали сприяють формуванню творчості у майбутніх учителів.

Проблема розвитку креативності педагогів і здобувачів освіти широко розглядається у науковій літературі. Дослідники визначають творчий потенціал майбутнього вчителя як комплекс особистісних якостей і здібностей, які забезпечують здатність до інноваційної діяльності та самовдосконалення. У низці психолого-педагогічних досліджень аналізуються чинники, що сприяють розвитку креативності, зокрема гнучкість мислення, оригінальність і здатність розв’язувати нестандартні завдання (Dubaseniuk, 2018; Amabile, 1996). Підкреслюється, що для ефективного розвитку творчих здібностей необхідно поєднувати теоретичну підготовку з практичною діяльністю, створювати умови для самостійного пошуку рішень і рефлексії. Отже, важливим завданням педагогічної освіти є формування освітнього середовища, яке стимулює розвиток креативного мислення у майбутніх учителів.

Дослідження активно зосереджуються на вивченні ролі візуальних засобів у навчанні та формуванні мислення. Як зарубіжні, так і вітчизняні науковці засвідчують, що застосування візуальних матеріалів значно підвищує ефективність засвоєння інформації, стимулює залученість учнів і здобувачів вищої освіти, а також сприяє розвитку їхніх високих когнітивних навичок. За результатами дослідження Райна (Raiyn, 2016), інтеграція стратегій візуального навчання за допомогою зображень, схем, блок-схем і симуляцій істотно покращує здатність учнів розв’язувати завдання, розвиваючи аналітичне й

творче мислення. Представлення інформації у вигляді діаграм або графіків дозволяє обробляти та засвоювати велику кількість інформації, що сприяє глибшому розумінню матеріалу та стимулює генерацію нових ідей.

Дослідження свідчать, що використання візуальних методів навчання сприяє формуванню у здобувачів середньої та вищої освіти навичок візуального мислення. Це включає здатність оперувати образами, представляти інформацію у наочній формі та аналізувати візуальні дані. Наприклад, Лілік та ін. (2021) відзначають, що візуальна грамотність, яка охоплює навички створення та інтерпретації візуальних повідомлень, є ключовим аспектом професійної компетентності сучасних учителів. Їхнє дослідження демонструє успішність застосування онлайн-інструментів для розвитку цієї грамотності у майбутніх педагогів: створення інфографіки та ребусів під час вивчення методики навчання літератури стимулювало мотивацію, творчість і критичне мислення студентів. У свою чергу, Малихін і Ліпчевська (2022) наголошують на тому, що розвиток навичок візуалізації навчального матеріалу має стати невід'ємною частиною підготовки майбутніх педагогів. Вони підкреслюють важливість ознайомлення здобувачів освіти з сучасними технологіями і методами візуалізації, формування практичних навичок створення власних навчальних матеріалів, а також розуміння психологічних особливостей сприйняття візуальної інформації учнями.

Попри доведену ефективність візуального навчання, ця тема вимагає подальшого опрацювання у професійній педагогічній освіті. Дослідження, присвячені підготовці майбутніх педагогів професійного навчання або інженерно-педагогічних спеціальностей, акцентують увагу на потребі розвивати технічну творчість і проєктне мислення здобувачів вищої освіти шляхом вирішення практичних візуалізованих завдань. Це може включати, наприклад, створення проєктів, креслень чи моделей. Такий підхід відповідає загальній тенденції до переходу від пасивного засвоєння знань до активного навчання з акцентом на візуальний компонент, що сприяє розвитку креативності.

Використання візуальних навчальних матеріалів може стати важливим інструментом у формуванні творчого потенціалу майбутніх педагогів за умов їхнього цілеспрямованого інтегрування у зміст і методи професійної підготовки. Подання інформації у вигляді графічних чи схематичних матеріалів дає можливість здобувачам освіти розглянути проблему з іншої перспективи. Наприклад, дослідження, проведене V. Özsoy та S. Sarıbaş за участі понад 500 педагогів, виявило, що аналіз візуальних образів з використанням спеціальної методики, відомої як "різні способи бачення", допомагає помічати приховані сенси, розглядати явища в більш широкому контексті, а також розвивати критичне і творче мислення. Залучення майбутніх учителів до процесу інтерпретації візуальних образів та обговорення їхнього змісту стимулює розвиток уяви, навчає генерувати власні ідеї та формувати асоціації, що є ключовими елементами креативності (Özsoy & Sarıbaş, 2021).

Одним із дієвих підходів до підвищення якості освітнього процесу є інтеграція завдань із створення власних візуальних продуктів навчального призначення. Зокрема, виконання завдань, пов'язаних із розробкою інфографіки чи інших візуальних презентацій інформації, сприяє тому, що здобувачі освіти більш творчо підходять до опрацювання навчального матеріалу. Згідно з дослідженням Weidler-Lewis та ін. (2018), створення інфографіки сприяє розвитку креативності серед здобувачів освіти. Це відбувається завдяки тому, що вони самостійно обирають метод подання теми, ретельно упорядковують зміст, формують структуру візуальних елементів та завершують процес презентацією результатів перед аудиторією.

Використання інфографічних підходів у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання є доцільним у межах таких навчальних дисциплін, зорієнтованих на методичну, дидактичну та цифрову підготовку майбутніх фахівців, зокрема: «Методика професійного навчання», «Практикум "Сучасний урок професійного навчання"», «Обробка зображень та мультимедіа», «Організація та обробка електронної інформації». Візуалізація навчального змісту у вигляді інфографіки, схем або концептуальних карт сприяє глибшому осмисленню складових професійної підготовки. Наприклад, проектування інфографіки, що репрезентує етапи розроблення навчального заняття, структуру освітньої програми, систему оцінювання результатів навчання або моделі інтеграції цифрових ресурсів, забезпечує розвиток здатності до аналітичного, системного й дизайнерського мислення. Така діяльність інтегрує когнітивні та креативні аспекти засвоєння знань, формує вміння логічно структурувати інформацію, візуально її представити та адаптувати до цільової аудиторії, що є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога.

Використання візуальних матеріалів у процесі навчання сприяє створенню емоційно сприятливого середовища, що непрямо підтримує розвиток творчих здібностей. Аналіз результатів досліджень засвідчує, що емоційно забарвлений візуальний контент виконує регулятивну функцію в освітньому процесі, сприяючи зниженню рівня навчального стресу та формуванню психологічно комфортного і підтримувального освітнього середовища. У сприятливому освітньому середовищі, яке характеризується емоційною безпекою, зацікавленістю та позитивною мотивацією, вияв творчої ініціативи здобувачів освіти та їхня готовність до експериментально-пошукової діяльності суттєво посилюються. Майбутні педагоги, опановуючи методики навчання, що передбачають цілеспрямоване використання візуальних засобів, набувають здатності свідомо конструювати навчальні ситуації, які сприяють активізації креативного потенціалу здобувачів. Такий підхід може бути реалізований, зокрема, через інтеграцію мистецько-орієнтованих проєктів, застосування інтерактивних візуальних елементів, організацію віртуальних екскурсій та інших форм діяльності, що поєднують емоційно-образне сприйняття з творчим самовираженням.

Ефективність застосування візуальних навчальних матеріалів у процесі розвитку креативного потенціалу здобувачів освіти істотно обумовлена рівнем професійної підготовленості педагогів та методичною обґрунтованістю їх використання. Як підкреслює Lindsay (2015), лише за умови змістовного, педагогічно цілеспрямованого наповнення досвіду взаємодії з візуальним мистецтвом можливо досягти значущого впливу на розвиток уяви й творчого мислення учнів. Візуальні засоби навчання мають розглядатися не як естетичне доповнення до змісту занять, а як повноцінний інструмент когнітивного й емоційного збагачення освітнього процесу. У цьому контексті особливої актуальності набуває формування в майбутніх педагогів візуально-комунікативної компетентності, яка передбачає опанування основ візуальної грамотності, психології сприйняття та принципів дизайну дидактичних матеріалів. Водночас результати окремих досліджень свідчать про недостатній рівень упевненості багатьох учителів у власних візуально-творчих навичках, що знижує ефективність використання образотворчих компонентів у навчанні. Це актуалізує потребу перегляду освітніх програм підготовки педагогів з урахуванням необхідності системного розвитку візуально-творчих компетентностей, зокрема вміння створювати та дидактично доцільно застосовувати наочні матеріали, організовувати творчу діяльність здобувачів освіти з опорою на образне мислення.

Отже, візуальні навчальні матеріали є потужним чинником розвитку творчого потенціалу майбутніх педагогів. Їх використання сприяє формуванню вищих пізнавальних навичок, зокрема креативного та критичного мислення, активізує когнітивні процеси, підвищує рівень мотивації та залученості здобувачів освіти. Візуальні методики стимулюють самостійність, оригінальність мислення, а також зміцнюють упевненість студентів у власних творчих можливостях. Водночас ефективність цього підходу залежить від наявності системної інтеграції візуальних компонентів у зміст освітніх програм, а також від належної підготовки викладачів до їх використання. Перспективним напрямом є розроблення міждисциплінарних модулів та методичних рекомендацій, що поєднують візуальні й активні методи навчання, орієнтовані на формування візуально-творчих компетентностей. У такий спосіб візуальні матеріали не лише збагачують освітній процес, а й виступають дієвим засобом формування інноваційного, гнучкого й конкурентоспроможного педагогічного фахівця.

Літературні джерела

1. Вовк, Л. А. (2023). Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів професійного навчання в сучасних умовах ринку праці. *Актуальні питання гуманітарних наук*, (69, т. 1), 285–292. DOI: 10.24919/2308-4863/69-1-41
2. Лілік, О. О., Сазонова, О. В., & Бивалькевич, Л. М. (2021). Формування візуальної грамотності майбутніх учителів початкової школи засобами художньої літератури за допомогою онлайн-інструментів. *Інноваційна педагогіка*, 18(1), 210–214. DOI: 10.5281/zenodo.4769572

3. Малихін, О. В., & Липчевська, І. Г. (2022). Візуалізація навчальної інформації як складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. *Український педагогічний журнал*, (3), 68–75. DOI: 10.32405/2411-1317-2022-3-68-76
4. Özsoy, V., & Sarıbaş, S. (2021). Developing visual literacy skills in teacher education: Different ways of looking at visual images. *Educational Policy Analysis and Strategic Research*, 16(3), 67–94. DOI : 10.29329/epasr.2020.373.5
5. Amabile, T. M. (1996). Creativity in context: Update to the social psychology of creativity. DOI : 10.4324/9780429501234
6. Dubaseniuk, O. A. (2018). Теоретичні та прикладні аспекти креативної освіти майбутніх учителів [*Teoretychni ta prykladni aspekty kreatyvnoi osvity maibutnikh uchyteliv – Theoretical and applied aspects of creative education of future teachers*]. *Kreatyvna pedahohika*, 13, 10–18. URL : <https://eprints.zu.edu.ua/35762/>
7. Lindsay, G. (2015, January 12). How teachers shape creative development. World Economic Forum. URL : <https://www.weforum.org/agenda/2015/01/how-teachers-shape-creative-development/>
8. Raiyn, J. (2016). The role of visual learning in improving students' high-order thinking skills. *Journal of Education and Practice*, 7(24), 115–121. URL: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1112894>
9. Weidler-Lewis, J., Lamb, G., & Polman, J. (2018). Creative visual representation. *Science Teacher*, 86(2), 41–47. (ERIC Document Reproduction Service No. EJ1190692)